

AKSILOGIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MEDIAKOMPITENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK IMKONIYATLARI

Mo'minova Madina Muxiddinovna

Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409689>

Annotatsiya: Ushbu maqolda yondashuv, aksiologik yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, Aksiologik yondashuv asosida o'qituvchilarning mediakompitentligini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: yondashuv, aksiologik yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, Aksiologik yondashuv asosida o'qituvchilarning mediakompitentligini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari

Abstract: Methodological possibilities of developing media competence of teachers based on approach, axiological approach, person-oriented approach, axiological approach are explained in this article.

Key words: approach, axiological approach, person-oriented approach, methodical possibilities of developing media competence of teachers based on axiological approach

Ta'limdagi raqamli transformatsiya an'anaviy o'qitish usullariga yangicha yondashuvni talab qiladi va ta'lim usullari va shakllarining jadal o'zgarishiga olib keladi. Raqamli ta'lim mazmunini yaratishda samarali tarmoqli muhit imkoniyatlarini o'rganish va tanlash bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarning asosiy ehtiyojlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu uzluksiz kasbiy o'sishni ijodiy uyg'unlashtirgan media kompetensiyalarni va umrbod ta'lim ko'nikmalarini shakllantirgan yuqori malakali o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi.

Shu munosabat bilan bo'lajak o'qituvchilarning mediakompitentligini shakllantirishning uslubiy asoslarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

"Yondashuv" atamasi muammoni hal qilishning asosini tashkil etuvchi g'oyalar, tamoyillar, usullar majmuini ifodalash uchun ishlatiladi. "Usul", "dastur", "algoritm" kabi tushunchalar bilan bir qatorda metodologik yondashuvlar uslubiy tushunchalardan biri sifatida qaraladi. Ularning barchasi ilmiy bilimga olib keladigan ilmiy faoliyatni tavsiflash uchun asosdir. Ta'limning har qanday uslubiy yondashuvi ta'lim maqsadlarini, ta'lim jarayonining mazmuni va tashkil etilishini, umumiy tamoyillar majmuasi orqali ta'lim natijalarini baholashni tavsiflaydi. Bugungi kunda ta'limning zamonaviy modeli yuqoridagi uslubiy yondashuvlar asosida o'zaro uyg'un va bir-birini to'ldiradigan holda ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilayotgani yaqqol ko'rinib turibdi [1].

Aksiologik yondashuv. Zamonaviy dunyoda inson tabiatining inqirozi aniq bo'ldi. Texnokratik tendentsiyalarning rivojlanishi nafaqat ishlab chiqarish, balki turli xil ijtimoiy tajovuzkorlik (ekstremizm, millatchilik, siyosiy shovinizm, neofashizm va boshqalar)ning kuchayishi sharoitida ham dunyoga global ijtimoiy-iqtisodiy va global tahdidlar bilan tahdid solmoqda. Hayotning barcha sohalarini insonparvarlashtirish salbiy tendentsiyalarga samarali qarshilik ko'rsatishning yagona shartidir. Shu sababli, o'qituvchilarning media kompetensiyalarini shakllantirishga tizimli yondashuv tadqiqot muammosini to'g'ri hal qilish va ularni o'rganishning samarali strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. O'qituvchilarning media kompetensiyasini shakllantirishni o'rganishga tizimli yondashuv (tizimli tahlil usuli) ushbu muammoni o'rganishdagi barcha hodisa va jarayonlarni "munosabatlar", "aloqa", "o'zaro

ta'sir" kabi toifalarda ko'rib chiqishni talab qiladi". Media kompetensiyalarni shakllantirishda asosiy elementlar o'rtasidagi munosabatni o'rganish ularning shakllanishiga yordam beruvchi omillarni aniqlash, elementlarni tavsiflash, sifat va miqdoriy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, zamonaviy dunyo muqarrar ravishda bilimli odamga ustunlik beradi [2].

Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning mediakompitentligini rivojlantirish uchun bir nechta metodik imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz.

➤ **Maqsadni belgilash:**

Bo'lajak o'qituvchilar uchun mediakompitentlikni rivojlantirishning birinchi qadam maqsadlarni aniq belgilashdan iborat. Bu maqsadlar, o'quvchilar uchun mediadagi ma'lumotlarni tahlil qilish, tahlil qilingan ma'lumotlardan foydalanish, mediada yashil mahsulotlarni aniqlash va mediamavzular bo'yicha fikr bildirish kabi ko'nikmalarni o'rgatishni o'z ichiga oladi.

➤ **Kichik guruhlar bilan ishlash:**

Bo'lajak o'qituvchilar mediakompitentliklarini rivojlantirish uchun kichik guruhlarini tashkil etish va ularda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish orqali bu sahoni rivojlantirishlari mumkin. Guruhlar, bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida ko'rsatmalar va fikrlar almashish imkoniyatlarini beradi va bir-birini qo'llab-quvvatlash jarayonini o'z ichiga oladi.

➤ **Amaliy mashg'ulotlar:**

Amaliy mashg'ulotlar bo'lajak o'qituvchilarning mediakompitentligini rivojlantirish uchun juda muhim bo'lib, o'quvchilarga mediadagi sifatli narsalarni tanish, uylangan ma'lumotlarni tahlil qilish va mediamavzular bo'yicha fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali bu sahoni mustahkamlashadi.

➤ **Ko'nikmalar berish:**

Bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarga mediakompitentlik bo'yicha ko'nikmalar berish orqali ularni mediadagi ma'lumotlarni to'g'ri tarzda foydalanish va uni tahlil qilish bilan tanishtirishadi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z o'ylarini, fikrlarini mediada tahlil qilish orqali o'rganadilar.

➤ **Mavzularni integratsiya qilish:**

Mediakompitentlikni rivojlantirish uchun bo'lajak o'qituvchilar mavzularni inson huquqlari, media etikasi, tarixiy va joriy voqealar haqida integratsiya qilishadi. Ular o'quvchilarga mediadagi ma'lumotlar va ko'nikmalarni o'rganish orqali adabiyot darslarini murakkablashgan holda o'rgatishadi.

➤ **Tarixiy mazmunlarni qo'llash:**

Bo'lajak o'qituvchilar mediakompitentlikni rivojlantirish uchun tarixiy mazmunlarni qo'llashadi. Bu mazmunlar o'quvchilarga mediadagi tarixiy ma'lumotlar va ularning tahlili bo'yicha bilim olayotganlari uchun qo'l keladi.

➤ **O'quv materiallarini rivojlantirish:**

Bo'lajak o'qituvchilar mediakompitentlikni rivojlantirish uchun o'quv materiallarini rivojlantirishadi. Bu materiallar mediadagi ma'lumotlarni to'g'ri tarzda foydalanish, uni tahlil qilish va o'z fikrini bildirishni o'rganishda ko'mak berishi kerak.

➤ **Tadbir va kurashlar:**

Bo'lajak o'qituvchilar mediakompitentlikni rivojlantirish maqsadida tadbirlar va musobaqalar tashkil etishadi. Bu musobaqalar o'quvchilarni mediada o'rganish va ko'nikmalarini amaliyotga o'tkazish orqali rivojlantirishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinli, bu metodik imkoniyatlar bo'lajak o'qituvchilarning mediakompitentligini rivojlantirishda muhim darajada ro'l o'ynaydi va o'quvchilarning mediadagi ma'lumotlar bilan to'g'ri tarzda foydalanish, uni tahlil qilish va o'z fikrini bildirish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

References:

1. Теория систем и системный анализ: учебник / под ред. С.И. Маторина. М. – Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. 508 с.
2. Философский словарь / под ред. И.Т. Фроловой. М.: Политиздат, 1987. 590 с.